

НАУЧНО-ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ВЕДОМСТВЕННОГО НОРМОТВОРЧЕСТВА

Смирнов А.А.,

канд. юрид. наук, доцент

доцент кафедры гражданского и предпринимательского права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматривается сущность и значение юридической техники ведомственного нормотворчества, определяются её правила через призму видов. Классифицируются правила юридической техники создания ведомственных актов как её доминирующего вида.

Ключевые слова: *юридическая техника, нормотворчество, правовой акт, ведомственное нормотворчество, языковые правила*

SCIENTIFIC AND APPLIED VALUE OF LEGAL TECHNIQUE OF DEPARTMENTAL REGULATION

Smirnov A.A.,

Candidate of Law, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of civil and business law

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration

under the Head of the Donetsk People's Republic»;

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the essence and significance of the legal technique of departmental rule-making, determines the rules of legal technique of departmental rule-making through the prism of its types. The rules of legal technique of creation of departmental acts are classified as the dominant type of legal technique.

Keywords: *legal technique, rule-making, legal act, departmental rule-making*

Постановка задачи. Анализируя юридическую литературу, необходимо констатировать, что мало кто интересуется нормотворчеством как предметом научных исследований, в то время как в практическом плане органы государственной власти и местного самоуправления весьма активно вовлечены в нормативную деятельность. Таким образом, этот факт может быть

расценен как недостаточность научного обоснования нормативной деятельности государственных органов, что отрицательно сказывается и на качестве нормативно-правовых актов Донецкой Народной Республики, а также улучшения социально-экономической ситуации в обществе.

Такая распространённость проблемы юридической техники в нормотворчестве, на наш взгляд, объясняется тем, что современные парламентарии, особенно в первые годы строительства государственности в Республике, не имели достаточного опыта наработки законодательства, необходимого в период вооружённого конфликта для создания политической, экономической, социальной и правовой системы, ориентированной на построение независимого государства.

Большинство законодательных актов первых лет существования ДНР имели декларативный, обобщённый характер. Поэтому широкая распространённость ведомственного нормотворчества стала закономерным явлением.

На современном этапе становления молодого независимого государства возникает необходимость повышения качества и эффективности действия ведомственных подзаконных актов, которые являются результатом ведомственного нормотворчества. В связи с этим особое внимание следует обратить на юридическую технику ведомственного нормотворчества.

Анализ последних исследований и публикаций. В научной литературе соседних стран также недостаточно внимания уделено определению данной правовой категории. Теоретики права исследовали преимущественно отдельные вопросы юридической техники нормотворчества. Так, данный вопрос находит своё отображение в трудах таких российских учёных, как: С.С. Алексеев, А.В. Бабкин, А.Б. Венгеров, А.Л. Дзюбенко, Г.И. Муромцев, Н.М. Онищенко, В.И. Рындюк, А.А. Тененко, А.Ф. Черданцев, М.К. Юков и др.

Только во второй половине XX в. известные российские учёные начали рассматривать юридическую технику не как самостоятельную правовую категорию, а как элемент нормотворчества. Так, С.Н. Болдырев в своей работе обращает внимание на место юридической техники в нормотворческом процессе [1], В.С. Плетников поднимает проблему законности и качества ведомственных нормативных актов как разновидности

подзаконных актов и призывает рассматривать её через призму недостатков ведомственных актов [2].

На наш взгляд, вкладом в теорию юридической техники ведомственных актов можно считать публикацию И.Г. Напалкова и Г.Б. Власова, в которой авторы обращают внимание на понятие и роль ведомственных нормативных актов в общественной жизни [3].

В начале 2000-х годов в трудах теоретиков права прослеживается тенденция в освещении вопросов, связанных с техникой создания нормативно-правовых актов вообще и техникой создания ведомственных подзаконных актов в частности.

Так, например, Д.В. Сазонова в своей публикации рассматривает требования к текстам документов [4]. С.А. Горбачёв и Ю.В. Зудов в своём исследовании обратили внимание на повышение качества ведомственного нормотворчества [5]. Работа Н.А. Власенко и М.В. Залоило определила основные правила законодательной лингвистики и законодательной логики [6].

Актуальность. В условиях быстрого развития общественных отношений в различных сферах жизни человека возникает острая необходимость их правового регулирования с помощью нормативных актов. Большое количество подзаконных актов создаётся на ведомственном уровне, что обуславливает необходимость детального рассмотрения юридической техники, их создания и упорядочивания.

Юридическая техника ведомственного нормотворчества, то есть техника создания и упорядочения ведомственных подзаконных актов, обеспечивает качество ведомственного регулирования, и, как следствие, напрямую влияет на состояние общественных отношений.

Так, исследование юридической техники ведомственного нормотворчества заполнит пробел как в теории права, так и практической деятельности субъектов ведомственного нормотворчества. Определение юридической техники ведомственного нормотворчества поможет выработать и стандартизировать определённые рекомендации, правила создания и упорядочения ведомственных подзаконных актов, необходимых в деятельности центральных органов

исполнительной власти в процессе выполнения ими нормативных функций.

Целью исследования является изучение сущности юридической техники ведомственного нормотворчества, формулирование определения, а также определения правил юридической техники ведомственного нормотворчества через призму её видов.

Изложение основного материала. Под ведомственным нормотворчеством следует понимать деятельность уполномоченных руководителей центральных органов исполнительной власти, в пределах своей компетенции издающих ведомственные подзаконные акты путём создания, изменения, дополнения, отмены правовых норм, направленных на регулирование тех общественных отношений, которые входят в сферу их управления.

Юридическая техника является многогранным понятием, которое находит своё отражение в своих видах, поскольку именно они раскрывают сферы её применения.

Так, юридическая техника включает технику создания правовых актов и технику упорядочивания правовых актов.

Техника создания правовых актов в зависимости от вида деятельности органов государства (правотворческая, правоприменительная, правоохранительная) и в зависимости от результатов такой деятельности делится на технику нормативно-правовых актов, технику правоприменительных актов и, соответственно, технику правоохранительных актов.

Наиболее распространённым видом юридической техники создания правовых актов является юридическая техника нормативно-правовых актов. Так, нормативно-правовые акты, которые являются результатом правотворчества, по юридической силе делятся на законы и подзаконные акты. Законы являются результатом законотворчества, а подзаконные акты – нормотворчества.

Таким образом, в зависимости от разделения нормативно-правовых актов по юридической силе на законы и подзаконные нормативные акты и разделения правотворчества на законотворчество и нормотворчество, результатом которого они являются, юридическую технику создания нормативно-правовых

актов следует также разделить на законотворческую и нормотворческую технику.

Объектом законотворческой техники являются законы, которые в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 69 и ч. 3 ст. 2 Конституции ДНР принимаются единственным законодательным органом государственной власти – Народным Советом Донецкой Народной Республики, а также народом Республики в ходе референдума. Объектом же нормотворческой техники являются подзаконные акты как результат нормотворческой деятельности органов государственной власти всех уровней: республиканских и местных.

Так, в зависимости от органов государственной власти в аппарате государства и юридической силы актов, которые они принимают в пределах своей компетенции, подзаконные акты можно разделить на следующие:

1. Общие (подзаконные акты, издаваемые высшими органами государственной власти и распространяющие своё действие на всю территорию Республики).

2. Ведомственные (подзаконные акты, издаваемые центральными органами исполнительной власти для урегулирования тех общественных отношений, которые входят в сферу их управления).

3. Местные (подзаконные акты, издаваемые местными государственными и негосударственными органами исполнительной власти с целью регулирования общественных отношений определённой административно-территориальной единицы).

4. Локальные (подзаконные акты, издаваемые руководителями предприятий, учреждений, организаций для решения внутренних вопросов).

Указанные подзаконные акты являются результатом нормотворчества, то есть деятельности уполномоченных государственных и негосударственных органов, в пределах своей компетенции издающих подзаконные акты путём создания, изменения, дополнения, отмены правовых норм, с целью регулирования определённого круга общественных отношений.

В зависимости от классификации подзаконных актов и иерархии субъектов их издания нормотворчество можно разделить на следующие уровни: нормотворчество высших

органов исполнительной власти, ведомственное нормотворчество, местное нормотворчество и локальное.

Разделение нормотворчества на уровни позволяет более чётко определить их особенности, проанализировать стадии нормотворческого процесса, установить формы и особенности подзаконных актов, которые являются результатом нормотворческой деятельности соответствующего уровня.

Нормотворческая техника предполагает «работу» над текстом подзаконного акта в процессе его создания.

А поэтому следует выделить следующие способы (этапы) проводимой работы, а именно: составление, изменение, а также дополнение нормативно-правового акта.

Отдельным видом юридической техники является техника упорядочивания правовых актов. Данная техника предусматривает технику отмены, учёта и систематизации правовых актов.

Анализируя виды юридической техники и способы осуществления нормотворческих функций, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, ведомственные подзаконные акты являются объектом применения различных подвидов юридической техники, а именно: нормотворческой техники и техники внесения изменений и дополнений, юридической техники отмены, учёта и систематизации правовых актов, которые в совокупности представляют разновидности юридической техники составления правовых актов.

Во-вторых, создание ведомственных подзаконных актов происходит путём создания актов и внесения в них изменений и дополнений. Составление ведомственных актов осуществляется через их отмену, учёт и систематизацию. Таким образом, способы осуществления нормотворческих функций субъектами ведомственного нормотворчества и подавляющее большинство подвидов юридической техники, где объектом являются ведомственные подзаконные акты, совпадают, а потому приходим к выводу, что каждому способу ведомственного нормотворчества соответствует определённый вид юридической техники.

Такой анализ позволяет констатировать, что юридическая техника используется в процессе создания и упорядочения всех видов правовых актов и ведомственных в частности.

В то же время одни авторы, разделяя юридическую технику на законодательную, административную и правоохранительную, отмечают, что в зависимости от выбранного критерия можно говорить о различных видах юридической техники. По их мнению, законодательная техника в зависимости от основных стадий парламентского законодательного процесса делится на технику внесения законодательной инициативы, технику рассмотрения проектов в разных чтениях, технику принятия закона и технику опубликования закона [7].

Другие авторы выделяют иные виды юридической техники: нормотворческую, оглашение, инкорпорацию и консолидацию, правоприменительную т.д. [8].

Анализируя позиции учёных относительно понимания видов юридической техники, можно прийти к выводу, что к юридической технике они относят также процедуру создания актов.

Руководствуясь таким пониманием видов юридической техники, рассмотрим процессуальную сторону ведомственного нормотворчества. Так, с одной стороны, ведомственное нормотворчество предусматривает создание и упорядочивание ведомственных актов субъектами ведомственного нормотворчества, а с другой – реализацию указанных направлений деятельности путём выполнения поэтапных действий.

Рассматривая виды юридической техники ведомственного нормотворчества по аналогии с позициями указанных авторов, можно выделить юридическую технику подписания актов, технику присвоения регистрационного кода ведомственным актам, технику опубликования актов и тому подобное.

Однако такое выделение видов юридической техники ведомственного нормотворчества противоречит как пониманию юридической техники в целом, так и юридической техники ведомственного нормотворчества в частности, поскольку юридическая техника ведомственного нормотворчества предполагает «работу» над текстами ведомственных подзаконных актов во время их создания и упорядочивания, однако не включает процедурную деятельность, которая предусматривает процессуальные действия субъектов нормотворчества от возникновения идеи о создании ведомственных актов до

вступления в силу, а, следовательно, выходит за пределы «работы» над текстами ведомственных актов.

В связи с этим можно прийти к выводу, что юридическая техника ведомственного нормотворчества используется при выполнении определённых действий (стадий) субъектами ведомственного нормотворчества, однако не охватывает весь процесс, его сопровождающий.

В научной литературе не возникает сомнения в том, что наиболее важным и особенным элементом юридической техники ведомственного нормотворчества выступают правила, с помощью которых юридическая техника используется в практической деятельности субъектов ведомственного нормотворчества. Данные правила, в силу своей многочисленности, требуют упорядочения, то есть распределения их в группы по определённым критериям.

Можно предположить, что основным критерием разделения правил является сфера их применения в ведомственном нормотворчестве, а потому правила юридической техники ведомственного нормотворчества основываются на её видах.

Следует обратить внимание, что виды юридической техники ведомственного нормотворчества относятся к теории права, однако реализация того или иного вида ведомственного нормотворчества в практической деятельности его субъектов осуществляется с помощью правил. В связи с этим виды юридической техники ведомственного нормотворчества предусматривают наличие соответствующих групп правил, с помощью которых определённый вид реализуется в определённом направлении деятельности субъектов ведомственного нормотворчества.

Следовательно, необходимо соотнести виды юридической техники ведомственного нормотворчества с правилами их создания и упорядочения.

Так, к правилам создания ведомственных актов относятся правила составления ведомственных актов и правила внесения изменений и дополнений.

Правила упорядочивания ведомственных актов в свою очередь включают правила отмены ведомственных актов, правила учёта и правила систематизации ведомственных актов.

Наиболее значимым видом юридической техники ведомственного нормотворчества надо считать юридическую технику создания ведомственных актов, поскольку он является базовым, исходным, а другие виды мы рассматриваем как вторичные, дополнительные. В связи с этим более пристальное внимание следует уделить правилам юридической техники создания ведомственных актов, которые являются самыми многочисленными среди других правил юридической техники ведомственного нормотворчества, что обусловлено двумя факторами:

1. При создании ведомственных актов следует учитывать такие аспекты, как выбор формы ведомственных актов, их оформления (использование в определённом порядке обязательных реквизитов), соблюдение правил изложения языка актов, их содержания и структуры.

2. Каждый из указанных аспектов – это соответствующая совокупность правил юридической техники, разработка и соблюдение которых непосредственно влияет на качество ведомственных актов.

В научной литературе выделяют три группы правил юридической техники, которые можно отнести к правилам создания нормативных актов: правила внешнего оформления актов, правила изложения содержания и структуры, а также правила изложения правовых норм.

Указанные группы правил относятся к правилам юридической техники, которые являются общими как для создания законов, так и для создания подзаконных актов. Действительно, правила создания нормативных актов следует разделять на правила внешнего оформления актов и правила изложения текста. Однако правила изложения норм права являются более допустимыми и необходимыми для создания законов, что обусловлено их императивностью, общеобязательностью и структурным построением статей.

В то же время можно согласиться с отдельными авторами, которые утверждают, что ведомственные акты не требуют выделения самостоятельной группы правил оформления правовых норм, поскольку, в отличие от законов, имеют более упрощённое структурное построение текста. Среди требований, предъявляемых к актам, следует различать требования по

текстуальной нормативности акта, текстуального построения актов, обеспечения системного характера права, речевой понятности, чёткости и доступности актов [9].

Действительно, рассматривая правила юридической техники создания ведомственных актов, следует учесть все возможные группы правил, придерживаясь которых субъект нормотворчества обеспечит создание качественных ведомственных актов. Поэтому с уверенностью можно сказать, что правила создания ведомственных актов включают: правила внешнего оформления, то есть правила оформления обязательных реквизитов ведомственных актов и правила изложения текста, которые в свою очередь делятся на языковые правила, правила изложения содержания и правила изложения структуры актов.

Не вызывает сомнения, что самую большую группу правил юридической техники создания актов составляют языковые правила. Данные требования являются обязательными для каждого нормативно-правового акта.

Можно согласиться с мнением некоторых авторов, которые делят правила юридической техники на три группы: логические, языковые и гносеологические. При этом языковые правила юридической техники, по мнению теоретиков, включают такие подгруппы правил: общелингвистические (касается текста акта в целом), терминологические (регулируют порядок конструирования юридических терминов, использования, а также других терминов в тексте акта), синтаксические (регулируют порядок построения структурных единиц текста) и стилистические (определяют порядок использования специфических языковых элементов, присущих официально-деловому стилю) [10].

Теоретики умело разделили правила юридической техники на три группы, при этом более подробно рассмотрев языковые правила, выделив в них четыре подгруппы правил, которые, по их мнению, важны для создания нормативно-правовых актов.

Также, на наш взгляд, к языковым правилам следует отнести правила лексикологии; правила грамматики, которая в свою очередь состоит из следующих разделов: морфемика (строение слова), морфология (формообразования и словоизменение) и синтаксис (строение и функции словосочетаний и предложений); правила пунктуации; правила стилистики.

Однако, рассматривая языковые правила в контексте правил юридической техники ведомственного нормотворчества, следует учесть два аспекта.

Во-первых, некоторые языковые правила через призму правил юридической техники ведомственного нормотворчества имеют более конкретный, специализированный характер, присущий именно для текстов ведомственных актов. Например, правила лексикологии в языковых правилах юридической техники ведомственного нормотворчества следует рассматривать как правила изложения терминов (понятий), поскольку в текстах актов используется лексика отдельных групп слов, которые, с одной стороны, являются элементом лексикологии, а с другой – основными языковыми средствами юридической техники.

Во-вторых, использование некоторых групп языковых правил в текстах ведомственных актов не отличаются от общих правил русского языка, в связи с чем они не требуют детального рассмотрения в группе правил создания ведомственных актов, хотя и должны использоваться субъектами нормотворчества при создании ведомственных документов.

Примером указанных групп правил русского языка являются правила пунктуации и правила синтаксиса.

Особенностью ведомственных актов является то, что пунктуация нормативного текста должна быть выдержанной и ограниченной. В ведомственных актах не следует использовать многоточие, восклицательный и вопросительный знаки. Большой осторожности требует расстановка запятых и точки с запятой. Однако при использовании других разделительных знаков в текстах ведомственных актов нормотворец должен руководствоваться правилами пунктуации русского языка.

Чрезвычайно важно последовательно излагать в акте правовой материал. Достичь ясности в изложении материала помогает смысловая точность подбора слов и прямой порядок слов в предложении, когда сказуемое следует за подлежащим, определение стоит перед тем словом, которое определяется. Но в тех случаях, когда смысловая нагрузка падает на действие, используется обратный порядок слов [11].

Так, учитывая указанные аспекты, приходим к выводу, что среди правил русского языка следует выделить те, которые имеют

особое значение и нуждаются в уточнении и детализации при создании ведомственных подзаконных актов.

Итак, правила создания ведомственных актов включают такие группы правил: а) правила внешнего оформления актов, то есть правила оформления обязательных реквизитов ведомственных актов; б) правила изложения текста актов, среди которых различают: языковые правила (общелингвистические, правила изложения языковых средств и стилистические правила); правила изложения содержания актов; правила изложения структуры актов.

Игнорирование субъектами ведомственного нормотворчества правил юридической техники приводит к тому, что сейчас в Донецкой Народной Республике действует большое количество ведомственных подзаконных актов, которые противоречат друг другу, являясь юридически неправильными, неграмотными по своему содержанию и несовершенными по структуре. Следовательно, использование правил юридической техники при создании и упорядочивании ведомственных подзаконных актов содействует улучшению качества законодательства и экономит время и усилия при его дальнейшем составлении.

В результате освещения сущности юридической техники ведомственного нормотворчества, формулирования определения юридической техники ведомственного нормотворчества, а также правил юридической техники ведомственного нормотворчества через призму её видов можно прийти к следующим **выводам**:

1. Юридическая техника ведомственного нормотворчества является многогранным понятием, применяемая при создании и составлении ведомственных подзаконных актов, что в свою очередь позволяет включить в её содержание следующие виды: а) юридическая техника создания ведомственных актов, б) внесение изменений и дополнений в ведомственные акты, в) отмена ведомственных актов, г) учёт ведомственных актов; д) систематизация ведомственных актов.

При этом юридическая техника ведомственного нормотворчества является теоретико-прикладной категорией, поскольку, с одной стороны, является совокупностью знаний, разработанных теорией права, которые находят своё выражение в правилах юридической техники ведомственного нормотворчества,

а с другой – предусматривает непосредственное использование этих правил в нормотворческой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления с целью создания и упорядочения качественных ведомственных подзаконных актов.

2. Правила юридической техники ведомственного нормотворчества включают в себя: 1) правила создания ведомственных актов; правила их систематизации (упорядочивание).

К первым следует отнести: а) правила внешнего оформления актов, б) правила изложения текста актов, среди которых различают языковые правила (общелингвистические, правила изложения языковых средств, стилистические правила), в) правила изложения содержания и структуры актов, г) правила внесения изменений и дополнений в ведомственные подзаконные нормативные акты.

Ко вторым относятся правила отмены, учёта и систематизации ведомственных актов.

3. Под юридической техникой ведомственного нормотворчества следует понимать совокупность правил использования средств, приёмов и способов для создания и упорядочения ведомственных подзаконных актов с целью обеспечения высокого уровня эффективности в правовом регулировании определённой сферы общественных отношений.

Список использованных источников

1. Болдырев С.Н. Юридическая техника и законодательная техника: проблема соотношения / С.Н. Болдырев // Философия права. – 2015. – № 1. – С. 51-53 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/viewer_images/17328679/f/1.png

2. Плетников В.С. Юридическая техника и культура законодательной деятельности / В.С. Плетников, М.С. Плетникова // Юридическая техника. – № 10. – С. 449-452 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/viewer_images/16424886/f/1.png

3. Напалкова И.Г. Юридическая техника в нормотворчестве: подходы и определения / И.Г. Напалкова, Г.Б. Власова // Философия права. – 2014. – № 5. – С. 19-22 [Электронный ресурс].

– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/viewer_images-/17329024/f/1.png

4. Сазонова Д.В. Роль юридической техники в правотворчестве органов государственной власти и местного самоуправления / Д.В. Сазонова // Весник ПАГС. – 2013. – № 4. – С. 62-66 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/viewer_images/14553723/f/1.png

5. Горбачёв С.А. Совершенствование подготовки нормативных правовых актов Российской Федерации / С.А. Горбачёв, Ю.В. Зудов // Мониторинг правоприменения. – 2019. – № 1. – С. 30-37 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/viewer_images/18202501/f/1.png

6. Власенко Н.А. Научная школа правотворчества: от разработки юридической техники к современным юридическим технологиям / Н.А. Власенко, М.В. Залоило // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2015. – № 5. – С. 734-745 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/viewer_images/18734231/f/1.png

7. Давыдова М.Л. Классификация юридической техники как научная проблема / М.Л. Давыдова // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/viewer_images/-14514147/f/1.png

8. Швед Е.Н. Исследование видов юридической техники / Е.Н. Швед // Весник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2019. – № 1. – С. 85-88 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/viewer_images/18322609/f/1.png

9. Зяблова Т.Е. Об особенностях текста закона / Т.Е. Зяблова, Я.Б. Комарова // Colloquium-journal. – 2020. – № 1. – С. 161-166 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/viewer_images/18412139/f/1.png

10. Давыдова М.Л. Муниципальное правотворчество: определение специфики видовых правил юридической техники / М.Л. Давыдова, И.А. Карева // Теория и практика государственно-правового развития. – 2014. – № 3. – С. 69-79 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n-/munitsipalnoe-pravotvorchestvo-opredelenie-spetsifiki-vidovyh-pravil-yuridicheskoy-tehniki/viewer>

11. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и стилистике / Д.Э. Розенталь. – 1997 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rosental-book.ru>

УДК343.21

DOI

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НОРМ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА

Игнатенко В.Р.,

*студент кафедры гражданского
и предпринимательского права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся уголовной ответственности за доведение до самоубийства, а также уголовно-правовая характеристика данного деяния. Проводится сравнительный анализ норм зарубежного законодательства за доведение до самоубийства, подстрекательство и покушение на самоубийство.

Ключевые слова: *уголовная ответственность, наказуемое деяние, доведение до самоубийства, покушение на самоубийство, подстрекательство, эвтаназия*

LEGAL ANALYSIS OF THE STANDARDS OF FOREIGN LEGISLATION FOR PROMOTING SUICIDE

Ignatenko V.R.,

student of the Department of Civil and Business Law

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article discusses issues related to criminal liability for driving to suicide, as well as the criminal-legal characteristics of this act, a comparative analysis of the norms of foreign legislation for driving to suicide, incitement and attempted suicide is carried out.

Keywords: *criminal responsibility, punishable act, driving to suicide, attempted suicide, incitement, euthanasia*